

VOLUME-2

ISSUE № 3 2024

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

ISSN: 2181-4279

RESEARCH
ACADEMY

3/2024

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

XALQARO TA'LIM TADQIQOTLARI

ILMIY-NAZARIY JURNAL

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Founder:
LLC "Academy of Educational
Research"

Scientific-theoretical journal
3/2024

**INTERNATIONAL EDUCATION
RESEARCH**

Director:
D.A.Mamajonov

Editor-in-Chief:
S.T.Turgunov

Associate Editors:
M.Y.Sulaymonov
B.J.Urinov
S.X.Mutalov

The journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on January 20, 2023 as a mass media under the № 059 413

When using materials published on the pages of the journal, it is necessary to indicate that they are taken from the scientific-theoretical journal "International education research". The editors have no obligation to review and return the submitted articles. The author is responsible for the facts and information provided in the article. All articles placed electronically on the journal's website are considered published and are considered copyrighted.

Turgunov Sobiikhan Tashpolatovich

Editor-in-Chief

Rector of Namangan State University, doctor of pedagogical sciences, professor

Sulaymanov Mominjon Yusubjonovich
Deputy editor-in-chief
Namangan State University associate
professor, candidate of philological sci-
ences

Urinov Baxrom Jamoliddinovich
Deputy editor-in-chief
Senior teacher of Namangan State
University

Editorial board

Askarova Ogilkhan Mamashakirovna
Chairman of the editorial board
Professor of Namangan State University,
Doctor of Pedagogical Sciences

Boyboboyev Baxodir Gulamovich
Deputy Chairman of the Editorial Board
Namangan State University Associate
Professor, Candidate of Pedagogical
Sciences

**Kadir Khanov Murodkhan
Rashidkhanovich**
Namangan State Pedagogical Institute
vice-rector for educational affairs, candi-
date of chemical sciences, associate
professor

Honkeldiyev Sher Hakimovich
Professor of Fergana State University,
doctor of pedagogical sciences

Hasanjon Rozibobo Shomurodzoda
Professor of International University of
Foreign Languages of Tajikistan named
after Sofim Ulugzoda (Tajikistan)

Larisa Nikolaevna Lazutkina
Ryazan State University Vice-Rector for
Educational Affairs, Doctor of Peda-
gogical Sciences, Professor (Russia)

Tojiboyev Soyib Samijonovich
Professor of Uzbekistan State University of
Physical Education and Sports, Doctor of
Pedagogical Sciences

**Egamberdiyeva Turgunoy Akhmadja-
novna**
Professor of Fergana State University,
doctor of pedagogical sciences

Akramov Abdumalik Abdumutalovich
Deputy of the Legislative Chamber of the
Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan,
Doctor of Pedagogy, Professor

Baltabayeva Aida Tinaybekovna
Professor of Kyrgyz-Uzbek International
University named after B. Sidikov, doc-
tor of philosophy (Kyrgyzstan)

Ibragimova Gulsanam Nematovna
Tashkent State Pedagogical University
named after Nizomi, professor, doctor of
pedagogical sciences

Erkabayeva Nigora Shermatovna
Associate Professor of Kokan State
Pedagogical Institute, Doctor of Peda-
gogical Sciences

Artikova Muhaiyokhan Botiralievna
Professor of Andijan State Pedagogical
Institute, Doctor of Pedagogical Sciences

Zamilova Rimma Ramilevna
Professor of Namangan State Universi-
ty, doctor of philosophy

Panjiyev Kurbanniyoz Berdievich
Professor of Tashkent State Pedagogical
University named after Nizami, Doctor of
Pedagogical Sciences

Abdullayev Abduvali
Professor of Fergana State University,
Candidate of Pedagogical Sciences

Ulukhujayev Narzullokhan Ziyovadinovich
Namangan State University Associate
Professor, Candidate of Pedagogical
Sciences

Tokhtaboev Nizomjon Tursunalievich
Director of the Fergana branch of
Uzbekistan State University of Physical
Education and Sports, Doctor of Peda-
gogical Sciences, Professor

Shukurov Kamoliddin Elbobo ugli
Associate Professor of Tashkent University
of Information Technologies, Doctor of
Philosophy in Technical Sciences (PhD)

Akmalova Dildora Tokhirova
Associate Professor of Namangan
State University, Doctor of Philosophy
in Pedagogical Sciences (PhD)

Tashnazarov Djasur Yuldashevich
Associate Professor of the Institute of
Physical Education and Sports Scientific
Research, Doctor of Philosophy in Peda-
gogical Sciences (PhD)

Joldasbayeva Raushan Ataniyaz qizi

Jismoniy tarbiya va sport ilmiy tadqiqotlar instituti tayanch doktoranti

E-mail: raushan.joldasbaeva@mail.ru**YOSH BASKETBOLCHILARDA MAXSUS JISMONIY SIFATLAR RIVOJLANISHINING
ANATOMIK VA FIZIOLOGIK XUSUSIYATLARI**DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14450303>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich tayyorgarlik bosqichida yosh basketbolchilarda maxsus jismoniy sifatlarning rivojlanishining anatomik va fiziologik xususiyatlari haqida bayon etilgan.

Kalit so'zlar: yosh basketbolchilar, anatomik, fiziologik xususiyatlar, maxsus jismoniy sifatlarning rivojlanishi

Biologik rivojlanish buzilish jarayonlari (metabolik jarayonlar) va ijodiy jarayonlar (anabolik jarayonlar) bir-biri bilan chambarchas bog'liq bo'lgan va har bir yoshda turlicha namoyon bo'ladigan asosiy qonuniyatga amal qiladi. Jismoniy va aqliy rivojlanish uzluksiz, lekin notekis ravishda sodir bo'ladi. Bu ma'lum yosh guruhlariga o'ziga xos xususiyatlarni beradi. Rivojlanishning ma'lum morfologik, funksional va psixik tomonlari ma'lum bir sur'atda rivojlanib, turli vaqtlarda yetuklikka erishadi. Bu haqiqat sport va ta'lim sohasida uzoq vaqtdan beri ma'lum bo'lgan va keng qabul qilingan bo'lsa-da, ko'pincha hali ham etarli darajada hisobga olinmaydi.

O'sish va rivojlanishga ko'plab tashqi omillar, shuningdek, irsiy omillar ta'sir ko'rsatadi, ular orasida yashash sharoitlari, ish muhiti va hissiy stress ayniqsa muhimdir. Erta sportga tayyorgarlik tizimi bu haqiqatni alohida e'tibor bilan hisobga olishi va uni asosiy tarkibiy qismlardan biri sifatida qabul qilishi kerak. Ichki organlarning rivojlanishi va ularning funksional sifatlarining morfologik rivojlanish bilan izchilligi tez o'sish va ba'log'atga etish davrlariga qaraganda sekin o'sish davrida ko'proq bo'ladi. Deyarli barcha funktsiyalar tana hajmiga, ya'ni tananing morfologik tuzilishiga moslashgan. Shunday qilib, mushak kuchi suyaklar, bo'g'inlar va tendonlarning kuchiga mos keladi va ma'lum bir yoshga mos keladigan harakat ehtiyojlariga moslashtiriladi. Xuddi shu narsa boshqa funktsiyalar uchun ham amal qiladi. Shuning uchun murabbiy o'g'il va qiz ta-

nasini kattalarning kichikroq nusxasi sifatida qabul qilmasligi kerak.

O'tish davridan boshlab yosh organizm uchinchi o'rinda turadi. U tobora ko'proq bolalikdan to'xtaydi, lekin baribir kattalarga xos xususiyat va fazilatlariga erisha olmaydi. Bu fakt murabbiyni o'z amaliyotida katta yoshdagi sportchilarga qo'llanilganidan sifat jihatidan farq qiladigan mashg'ulot usullarini qo'llashga majbur qiladi. Mashg'ulot va musobaqa yuklamalarga doimiy moslashish rivojlanishning asosiy xususiyati bilan muntazam ravishda birga bo'lishi kerak: yosh sportchining tanasining tuzilishi va funktsiyalaridagi doimiy o'zgarishlar. Bu, rivojlanishning o'rtacha dinamikasidan individual og'ishlarga qo'shimcha ravishda, murabbiyni sport ixtisosligi sohasidagi barcha ish shakllarida kalendar yoshining "turtkisini" sezilarli darajada cheklashga majbur qiladi.

Quyidagi rivojlanish bosqichlarining qisqacha mazmuni faqat o'qituvchiga bibliografik manbalarni va boshqa aniq misollarni tanlashda yordam berish uchun mo'ljallangan. Adabiyotlarni o'qib, o'z qo'l ostidagilar bilan muhokama qilish orqali murabbiy o'z shogirdlarining haqiqiy jismoniy fazilatlarini ishonchli baholay oladi, irsiyat va orttirilgan qismini ajratib ko'rsatadi va har bir yosh sportchining biologik yoshini hisobga olib, uning jismoniy sifatlarining rivojlanishi va maksimal imkoniyatlarini prognoz qiladi. Kichik maktab yoshi (8-10 yosh) sekinroq o'sish, ammo tana vaznining ortishi bilan tavsiflanadi. Bola hayotining 8-yiliga kelib,

naysimon suyaklarning tuzilishi kattalarnikiga o'xshash bo'ladi. Suyak o'sishi qizlarga qaraganda o'g'il bolalarda ko'proq aniqlanadi. Ko'krak suyagining o'sishi 10 yoshda boshlanadi, buning natijasida ko'krak kattalarnikiga o'xshash morfologik va funktsional xususiyatlarga ega bo'ladi.

Hayotning 9 yilidagi miya po'stlog'ining tuzilishi kattalarnikidan deyarli farq qilmaydi. Uyquga bo'lgan ehtiyoj kuniga 6 (8-sinf) dan 10 soatgacha (10-sinf) ortadi. Mushaklar rivojlanishi 8-10 yoshda kuchayadi. Harakatlantiruvchi kuch, qisqarish tezligi va mushaklarning uzoq vaqt davomida taranglik qilish qobiliyati doimiy ravishda oshib boradi. 8 yoshga kelib, mushak massasi allaqachon tana vaznining 27% ga etadi. Nisbiy kuch kattalarning nisbiy kuchidan oshadi, bu ba'zi sport turlarida (suzish, ayollar gimnastikasi) yuqori natijalarga erishish bilan izohlanadi.

Yurak tana vaznining umumiy o'sishi bo'yicha hali ham orqada qolada va bu og'ish 10 yoshda eng aniq namoyon bo'ladi. Yurak urishi sekinlashadi (7-sinfda - 82 zarba / min) va yurak faoliyati yanada ritmik bo'ladi. O'g'il bolalarda yurak urish tezligi qizlarga qaraganda kamroq. Yurakning o'sishiga nisbatan qon tomirlari tarmog'ining kechiktirilgan o'sishi ba'zida yuqori qon bosimiga moyil bo'ladi. Maximal jismoniy faollik bilan yurak urish tezligi daqiqada 180-200 martagacha ko'tariladi va shu bilan to'qimalarni kislorod bilan ta'minlaydi. Chastotasi pasayadi va nafas olish chuqurligi oshadi. Bu o'zgarishlar o'g'il bolalarda qizlarga qaraganda tezroq sodir bo'ladi. Ko'krak ligamentlarining katta elastikligi nafas olish funksiyasini uning turli pozitsiyalariga moslashtiradi.

Asosiy qon oqimi pasayadi, lekin baribir kattalar ko'rsatkichlaridan sezilarli darajada oshadi (1,5 baravar). Oddiy ish paytida tana vaznining birligiga energiya sarfi kattalarnikiga qaraganda yuqori bo'ladi. Natijada, tanadan issiqlikning sezilarli darajada yo'qolishi ham kuzatiladi. Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarining uzoq davom etishi inson rivojlanishining yosh va jins

xususiyatlarini, tayyorgarlik darajasini, tanlangan sport turining o'ziga xosligini, jismoniy fazilatlarini rivojlantirish xususiyatlarini va vosita mahoratini shakllantirish qobiliyatini sinchkovlik bilan hisobga olgan holda muvaffaqiyatli amalga oshirilishi mumkin.

8 yoshdan 10 yoshgacha bo'lgan yosh davri jismoniy fazilatlar va muvofiqlashtirish qobiliyatlarining jadal rivojlanishi bilan tavsiflanadi va turli xil sport turlarini maqsadli mashq qilish uchun juda qulaydir. Hozirgi vaqtda tanadagi kuchli neyroendokrin o'zgarishlar sportni biologik jarayonlarning tabiiy yo'nalishini ham yaxshilaydigan, ham yomonlashtiradigan qo'shimcha stimulyatda ko'rib chiqishga imkon beradi.

Jismoniy rivojlanish deganda insonning yoshiga qarab jismoniy qobiliyat va biologik rivojlanish darajasini belgilovchi morfofunktsional va konstitutsiyaviy ko'rsatkichlar to'plami tushuniladi. Insonning jismoniy va biologik rivojlanishining xususiyatlari ko'p jihatdan uning konstitutsiyasiga bog'liq - bu tadqiqot va orttirilgan xususiyatlar asosida shakllangan tananing funktsional va morfologik xususiyatlari to'plami. Bolalar va o'smirlarni sportga tayyorlashda katta qiyinchiliklar ularning biologik yoshini aniqlashning qiyinligi tufayli yuzaga keladi, bu har doim ham ularning haqiqiy yoshiga to'g'ri kelmaydi. Binobarin, jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarining samaradorligiga individual morfofunktsional xususiyatlarni hisobga olmasdan erishib bo'lmaydi.

O'smirlarning jismoniy rivojlanish tezligi va darajasi ko'p jihatdan balog'at yoshiga bog'liq. Bolalar va o'smirlarni sportga yo'naltirishning yagona strategiyasini yaratish uchun, birinchi navbatda, ontogenezning turli bosqichlarida tananing morfofunktsional rivojlanishining individual xususiyatlarini bashorat qilish imkoniyatlarini real baholash kerak.

Yosh avlodning jismoniy tarbiyasi va sportini rivojlantirish samaradorligining zarur shartlaridan biri bu bolalar va o'smirlarning yoshi va individual anatomik va fiziologik xususiyatlarini hisobga olishdir. Ushbu yondashuv mashqlarning ayrim turlarini, yukla-

malarni me'yorini, sport turini va yo'nalishini tanlashda kerak bo'ladi.

Ma'lumki, bolaning tug'ilishdan to voyaga etgunga qadar rivojlanishi notekis kichadi. Rivojlanishning notekisligi inson tanasining shakllanishida tezlashtirilgan va sekin o'sish davrlarida namoyon bo'ladi. "O'sish" tushunchasi miqdoriy o'zgarishlarni aks ettiradi, masalan, tana uzunligi va vazni, energiya va metabolik jarayonlarning intensivligi sezilarli darajada oshishi bilan birga. "Ta'lim" tushunchasi, shuningdek, organizmning biologik etukligini tavsiflovchi alohida to'qimalar, organlar va tizimlarning sifatli o'zgarishlarini ham anglatadi. Har bir bolaning individual o'sish va o'rganish sur'atlari mavjud bo'lib, ular uning morfologik va funksional xususiyatlarini aniqlaydi va kalendar yoshi bo'yicha bir hil bo'lgan bolalar guruhida guruh ichidagi farqlarning manbai hisoblanadi.

Xuddi shu yoshdagi bolalarning anatomik va fiziologik xususiyatlaridagi individual farqlar bilan bog'liq holda, biologik yosh haqidagi g'oya paydo bo'ladi. "Biologik yosh" tushunchasi bolaning morfofunksional rivojlanishining individual darajasini aks ettiradi. Akseleratsiya hodisasi nafaqat tana vaznining ko'payishi, tez o'sishi va tana shakllanishi, balki bir xil yoshdagi bolalarda individual farqlar oralig'ining ortishi bilan ham tavsiflanadi.

Maktab yoshidagi bolalarning rivojlanishidagi o'xshash tendentsiyalarga nisbatan "akseleratsiya" atamasi Leyptsig shifokori E. Koch tomonidan taklif qilingan. Akseleratsiyaning sabablari bo'yicha ko'plab turli xil, ko'pincha qarama-qarshi fikrlar bildirildi va bu masala bo'yicha katta hajmdagi ishlar qaramay, adabiyotda yagona nuqtai nazar yo'q. E. Kochning fikricha, akseleratsiya ultrabinafsha nurlar miqdorining ko'payishi va D vitamini iste'molining oshishi bilan bog'liq. Boshqalar esa, tezlashuvning sababi bolalar tanasida vitamin va mineralar etkazib berishning ko'payishi deb hisoblashadi. V.Lenzning fikricha, endokrin tizim tomonidan bolalarning o'sishi va rivojlanishiga ta'sir qiluvchi go'sht va

yog'larni iste'mol qilishning ko'payishi tezlashishiga sabab bo'ladi. K. Mills tezlashuvning boshlanishini iqlim sharoiti ta'siri bilan izohlaydi va salqin iqlim sharoitida issiqlik yo'qotilishi o'sishni rag'batlantiradi, issiq va nam iqlim esa issiqlik yo'qotilishini sekinlashtiradi va o'sish sekinlashadi, deb hisoblaydi. Ammo ko'pgina mualliflar bunday murakkab hodisani bitta omilning ta'siri bilan izohlab bo'lmashligini to'g'ri ta'kidlaydilar.

Akseleratsiya genetik va ekologik omillar majmui bilan bog'liq bo'lib, ijtimoiy-iqtisodiy hayot sharoitlari ham asosiy rol o'ynaydi. Akseleratsiyaning ijobiy ko'rinishlari bilan bir qatorda (tana hajmining oshishi, o'sish va tana shakllanishining tezlashishi, jismoniy faoliyatning yaxshilanishi va boshqalar). So'nggi paytlarda bolalarda, ayniqsa balog'at yoshida, neyropsixik beqarorlik, yurak ritmining buzilishi va boshqa sog'liq muammolari kuzatilgan. Akseleratsiya fonida, umumiy hodisa sifatida, bir xil yoshdagi zamonaviy bolalar va o'smirlarda individual rivojlanishning bir nechta variantlarini ajratish mumkin: tezlashtirilgan (tezlashtirish), normal va sekin (kechiktirilgan) rivojlanish. Tezlashtirish va kechikish uyg'un yoki mos kelmaydigan bo'lishi mumkin. Bola barcha morfofunksional ko'rsatkichlar bo'yicha tengdoshlaridan 1-2 yil oldinda bo'lgan rivojlanish varianti uyg'un tezlashuv sifatida taqdim etiladi. Bir yoki bir nechta morfologik yoki funksional xususiyatlar bo'yicha tengdoshlaringizdan oldinda bo'lish nomutanosib tezlanishni anglatadi. Ba'zi morfofunksional ko'rsatkichlarda tengdoshlarga nisbatan kechikish rivojlanishning nomutanosibligini tavsiflaydi.

O'sish jarayonlarining intensivligiga qarab, individual rivojlanishning butun davrini besh bosqichga bo'lish mumkin: bolalik, prepubertal, balog'atga etishish, balog'atga etmagan va etuk, bu ularning davomiyligi juda o'zgaruvchanligini va "o'sish tezligi", "rivojlanish" va biologik rivojlanish variantlarini tanlash o'lchovi bo'lib xizmat qilishi mumkinligini ko'rsatadi. Rivojlanish varianti genetik dasturning

rivojlanish tezligining vaqt o'tishi bilan o'zgarishi tushuniladi, bu o'sish va rivojlanish intensivligiga bog'liq bo'lib, tekshirish vaqtida biologik etuklik ko'rsatkichlarining ifodalanish darajasiga bog'liq emas - bu bolaning yetukligining "portreti". Faol diqqat taxminan 20 daqiqa, 9-10 yoshda esa - taxminan 30 daqiqa davom etishi mumkin. Avtonom jarayonlar barqarorroq bo'ladi, ammo reaksiyaning samaradorligi hali ham juda past, chunki asab markazlarining qo'zg'aluvchanligi yuqori va tormozlanishi past.

Bundan kelib chiqadiki, boshlang'ich maktab yoshidagi bolalarni basketbolga jalb qilish uchun barcha sharoitlar mavjud bo'lib, bunda quyidagilarni hisobga olish kerak:

– sport va o'quv amaliyotida kalendar yoshga emas, balki biologik yosh ko'rsatkichlariga e'tibor qaratish lozim;

– juda yuqori nisbiy quvvatga (tana vaznining kilogrammiga kuch) qaramay, bolalarning mutlaq kuchi hali ham past, shuning uchun o'yin sharoitlari (to'pning hajmi va og'irligi, halqaning balandligi) yosh xususiyatlariga moslashtirilishi kerak;

– normal ish paytida, mashg'ulot yuklamlari paytida va tiklanish vaqtida energiya iste'moli hali ham yuqori;

– yurak-qon tomir tizimi hali ham funktsional jihatdan etuk emas va yuklarning haddan tashqari me'yori bilan ushbu tizimning fiziologik bo'lmagan va zararli reaksiyalari xavfi mavjud (yurak urishi tezligining 100 urish / min dan oshishi, qon bosimining oshishi);

– normal ish vaqtida dam olishga bo'lgan ehtiyoj ham yuqori bo'lib, jismoniy faollikning oshishi bilan asta-sekin ortadi;

– intensiv o'sish davrida yakuniy jismoniy xususiyatlar va sifatlarni prognoz qilish ishonchsizdir;

– morfologik farqlar va intensiv ish bosqichida ularga hamroh bo'lgan funktsional vosita tanqisligi ta'lim usulini mos ravishda almashtirishni talab qiladi;

– Ushbu yosh davridagi rivojlanish xususiyatlari shunday tengsizlik va o'rtacha

daraja va me'yorlardan shunday og'ishlar bilan tavsiflanadiki, alohida yondashuv bir vaqtning o'zida boshlang'ich sinf o'quvchilari bilan ishlashning deyarli barcha jihatlariga individual yondashuvni nazarda tutadi.

Shunday qilib, ko'plab funktsional tizimlar hali ham sezilarli darajada etuk emasligi sababli va biologik o'sishning sport-tibbiy, sport-gigiena va sport-tarbiyaviy jihatlarini hisobga olgan holda, murabbiy sport mashg'ulotlariga umumiy yondashuv haqida individual ish printsiptidan foydalanishni davom ettirishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Аратов В.Е. Система комплексного контроля в управлении подготовкой юных баскетболистов // Актуальные проблемы подготовки спортсменов высокой квалификации в командно-игровых видах спорта: материалы Всероссийской-научно-практической конференции с международным участием, Москва, 29–30 ноября 2017 года. – Москва: – С. 19-26.

2. Блескина В. Ю. Оценка технической подготовки баскетболистов посредством подвижных игр // Актуальные проблемы физической культуры, спорта и здоровья: Сборник материалов региональной студенческой научно-практической конференции, Новосибирск, 2017. – С. 20-21.

3. Борисова В.В. Методика подготовки баскетболистов с учетом их типологических особенностей // Известия Тульского государственного университета. Физическая культура. Спорт. – 2020. – № 8. – С. 85-91.

4. Боричев Б.И. Современное представление тренеров о проблемах в физической подготовке баскетболистов // Всероссийский педагогический форум: сборник статей III Всероссийской научно-методической конференции, Петрозаводск, 2021. – С. 139-142.